

XIYWA XANLIĞI HÚJJETLERINDE XIX ÁSIR AQIRI -20-ÁSIR BASLARINDA QARAQALPAQLARDIŃ SAWDA-SATIQ MÁSELELERINIŃ IZERTLENIWI

Muratbaev Nurislam Sovetbaevich

Ózbekstan tariyxı 1 kurs doktoranı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17223048>

Annotaciya. Bul maqalada XIX ásir aqırı-XIX-ásir baslarında Xiywa xanlığı dáwirinde qaraqalpaqlardıń sawda-satıq iskerligi tereń úyreniledi. Ásirese, hújjetlerde atap ótilgen ishki hám sırtqı sawda qatnasıqları, salıqlar hám bajıxana tártip-qağıydaları, sawda kelispewshilikleri hám qarız qatnasıqları jáne qaraqalpaqlardıń ekonomikalıq turmıstağı ornı tolıq tallanadı. Sonıń menen birge, bul processlerdiń sociallıq, mádeniy hám siyasiy tárepleri de sáwlelendiriledi.

Tayanış sózler: Xiywa xanlığı, qaraqalpaqlar, sawda-satıq, ishki bazar, sırtqı sawda, salıqlar, bajıxana, ekonomikalıq turmıs, hújjetler, XIX ásir aqırı-XIX-ásir baslarında Orta Aziya.

Kirisiw. Bizge málim, Xiywa xanlığı XIX ásir aqırı-XIX-ásir baslarında quramalı siyasiy processlerdi basınan keshirgen. Bir tárepten, Rossiya imperiyasınıń basımı xanlıqtıń sırtqı siyasatın hálsiretken bolsa, ekinshi tárepten, ekonomikalıq turmısta belgili bir belsendilik saqlanıp qalğan. Ásirese, qaraqalpaqlardıń ekonomikalıq xızmet-iskerligi xanlıq tariyxında ayırıqsha orın iyeleydi. Sebebi olar tek ǵana eginshilik hám sharwashılıq penen emes, al sawda arqalı da ózleriniń ekonomikalıq turmısın bekkemlep kelgen.

Sonı da ayırıqsha atap ótiw kerek, qaraqalpaqlardıń sawda-satıq xızmet-iskerligi haqqında Xiywa xanlığı arxiv hújjetleri, sonday-aq, rus izertlewshileri hám jergilikli alımlardıń miynetlerinde áhmiyetli maǵlıwmatlar ushırasadı. Alımlardan S.P. Tolstov, S. Kamalov hám D. Rajabovlardıń izertlewleri qaraqalpaqlardıń ekonomikalıq hám sawda xızmet-iskerligin jarıtıwda tiykarǵı derek bolıp xızmet etedi.

Dáslep, qaraqalpaqlar Xiywa xanlığınıń ishki bazarlarında aktiv qatnasqan. Atap aytqanda, olar Ámiwdárya boylarında jetistirilgen ǵalle, salı, arpa, qawın sıyaqlı ónimlerdi jergilikli bazarǵa shıǵarıp, xalıqtıń tiykarǵı talabın qanaatlandırǵan. Bunnan tısqarı, qaraqalpaqlar balıqshılıq penen shuǵıllanǵanı sebepli, balıq ónimleri Xiywa, Úrgenish, Góne Úrgenish hám basqa qalalardaǵı bazarlardıń ajıralmas bólegi bolıp xızmet etken. Usı jerde, ishki sawdanıń jedellesiwi jergilikli bazarlardıń keńeyiwine alıp kelgen. Qaraqalpaqlardıń ónimleri xanlıq xalqı arasında joqarı talapqa iye bolıp, olar arqalı azıq-awqat qáwipsizligi támiyinlengen [6].

Qaraqalpaqlar sırtqı sawdada da aktiv qatnasqan. Hújjetlerde atap ótiliwinshe, olar Rossiya bazarlarına sharwa malları (at, túye, qoy), balıq hám duz ónimlerin shıǵarıp, kerisinshe, temir buyımlar, shay, qant, paxta gezlemeleri hám basqa túrli tovarlardı alıp kelgen. Bunnan tısqarı, qaraqalpaqlar Qazaqstan dalaları, Buxara ámirliği hám basqa da qońsı aymaqlar menen de sawda baylanısların jolǵa qoyǵan. Bul bolsa qaraqalpaqlardı ekonomikalıq dáldálshiler sıpatında da ayırıqsha statusqa iye etken.

Xiywa xanlığınıń hújjetlerinde qaraqalpaqlardıń sawda iskerligi ushın hár túrli salıqlar hám bajılar belgilengen. Mısalı, bazarǵa alıp kelingeniń ónimlerden "zákir," "tamǵa" yamasa "bazarbası" salıǵı alınǵan. Sonday-aq, sırtqı sawda islegen sawdagerler bajıxana tólemlerin tólewge májbúr bolǵan. Bul tártip-qağıydalar bir tárepten xanlıq ǵáziynesiniń dáramatın arttırǵan bolsa, ekinshi tárepten, sawda xızmetin tártipke salıwǵa xızmet etken. Qaraqalpaqlar

bolsa usı minnetlemelerdi orınlaw arqalı xanlıq ekonomikasına tuwrıdan-tuwrı úles qosqan [5].

Sawda processleri qaraqalpaqlardıń jámiyetlik turmısında da áhmiyetli orın tutqan. Sebebi, olar sawda arqalı basqa etnikalıq toparlar menen jaqın baylanısta bolǵan. Bul bolsa bir tárepten ekonomikalıq integraciyanı támiyinlese, ekinshi tárepten, mádeniy almasıwdı kúsheytken. Nátiyjede, qaraqalpaqlardıń sawda iskerligi Xiywa xanlığı ishindegi hár túrli xalıqlar arasında óz-ara húrmet hám birge islesiwdi rawajlandırıwda áhmiyetli rol atqarǵan.

Xiywa xanlığınıń hújjetlerinde qaraqalpaqlardıń ayırım sawda kelispewshilikleri, qarız qatnasıqları da atap ótilgen. Máselen, qarızdarlıq sebepli sawda tovarların girewge qoyıw yaki olardı waqıtsha basqa sawdagerlerge tapsırıw sıyaqlı jaǵdaylar ushırasqan. Bul bolsa qaraqalpaqlardıń sawda sistemasınıń quramalı bolǵanlıǵınan derek beredi. Sonday-aq, hújjetlerde qarızdarlıq kelispewshiliklerin sheshiwde xanlıq qazıları hám hámeldarlarınıń belsene qatnasıwı da atap ótilgen.

Nátiyjede, Qaraqalpaqlar sawda arqalı:

- xanlıqtıń azıq-awqat támiynatın bekkemlegen,
- sırtqı sawdada dáldalshı sıpatında áhmiyetli rol atqarǵan,
- ǵáziyne dáramatların arttırıwǵa úles qosqan,
- basqa xalıqlar menen ekonomikalıq hám mádeniy baylanıslardı rawajlandırǵan.

Solay etip, qaraqalpaqlardıń sawda-satıq iskerligi Xiywa xanlığınıń ekonomikalıq sistemasında tek ekonomikalıq emes, al sociallıq hám siyasiy áhmiyetke iye bolǵan. Olardıń sawda iskerligi ishki hám sırtqı sawdada áhmiyetli orın iyelep, xanlıqtıń ulıwma ekonomikalıq rawajlanıwına úlken úles qosqan.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, XIX ásir aqırı-XIX-ásir baslarında Xiywa xanlığı hújjetlerinde atap ótilgen qaraqalpaqlardıń sawda-satıq iskerligi olardıń ekonomikalıq turmısındaǵı ornın ayqın kórsetip beredi. Olar óz ónimleri menen ishki bazarlardı bayıtıp ǵana qoymastan, sırtqı sawdada da belsene qatnasqan. Sonlıqtan, qaraqalpaqlardıń sawda tariyxı Xiywa xanlığınıń ekonomikalıq hám sociallıq tariyxınıń ajralmas bólegi bolıp esaplanadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rajabov, D. (2025). Xiva Xonligi vaqf hujjatlarida numerativlar. PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH, 2(3), 91-94.
2. Usmonov, Q. A. M. A. R. I. D. D. I. N., Sodiqov, M., & Burxonova, S. (2006). O 'zbekiston tarixi. Taşkent: İktsod-Moliya.
3. Абдухалилова, А. Э. (2022). ХИВА ХОНЛИГИ СОЛИҚ ДАФТАРЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЭТНОГРАФИК МАЪЛУМОТЛАР. Oriental Journal of Social Sciences, 2(2), 48-52.
4. Камолова, Н. П. (2021). ХИВА ХОНЛИГИ ДЕХҚОНЧИЛИГИДА ЭКИН ТУРЛАРИ. ФАН ВА ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ, 78.
5. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX вв. Ташкент, 1968
6. Толстов, С. П. (1952). Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции, 1945-1948 (Vol. 1). Изд-во Академии наук СССР.